

UM ESTUDO PSICOLÓGICO DOS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DO POLE DANCE PARA A QUALIDADE DE VIDA

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 26/11/2022

A PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE BENEFITS OF POLE DANCE PRACTICE FOR QUALITY OF LIFE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7372428

Kellyane Victória Barbosa Picanço

Letícia da Silva Barreto

Orientador: Prof. Me. Wollace Scantbelruy

O *pole dance* é uma modalidade que demanda força, flexibilidade e equilíbrio tornando-se um método terapêutico para promover um bem-estar psíquico para seus praticantes. Por outro lado, existe um pensamento preconceituoso e conservador dominante na sociedade, que o torna sexualizado e é visto negativamente por boa parte da população. Esta pesquisa tem por objetivo compreender a prática do pole dance para a qualidade de vida e bem-estar psíquico e físico em seus praticantes caracterizando o que é a dança Pole Dance, apresentando suas principais subcategorias da prática do pole dance e especificando as contribuições benéficas psicológicas e físicas do pole dance na qualidade de vida e bem estar em seus praticantes. A metodologia utilizada foi de uma revisão bibliográfica sendo realizadas pesquisas nos bancos de dados científicos do Scielo e PubMed, sendo considerados os materiais de língua

portuguesa, inglesa e espanhola de onde foram selecionados 20 artigos publicados entre os anos de 2005 a 2022. Concluimos que o pole dance promove a saúde mental, cria consciência podendo ajudar pessoas com problemas psicológicos sendo uma grande área de pesquisa que ainda está aberta e precisa de mais atenção, pois a saúde mental é um tema essencial e sensível que afeta a vida de cada indivíduo.

Palavras-chave: Pole dance; bem-estar psíquico e físico; benefícios; qualidade de vida; praticantes.

Pole dance is a modality that demands strength, flexibility and balance, becoming a therapeutic method to promote psychic well-being for its practitioners. On the other hand, there is a prejudiced and conservative thinking dominant in society, which makes it sexualized and seen negatively by a large part of the population. This research aims to understand the practice of pole dancing for quality of life and psychic and physical well-being in its practitioners, characterizing what Pole Dance is, presenting its main subcategories of pole dancing practice and specifying the beneficial psychological contributions and physics of pole dance on the quality of life and well-being of its practitioners. The methodology used was a bibliographical review, with research being carried out in the scientific databases of Scielo and PubMed, considering the Portuguese, English and Spanish language materials from which 20 articles published between the years 2005 and 2022 were selected. Pole dancing promotes mental health, creates awareness and can help people with psychological problems. It is a large area of research that is still open and needs more attention, as mental health is an essential and sensitive topic that affects the life of every individual.

Keywords: Pole dance; psychic and physical well-being; benefits; quality of life; practitioners.

INTRODUÇÃO

O pole dance é uma modalidade que demanda força, flexibilidade e equilíbrio podendo ser classificada como um conjunto de movimentos acrobáticos de força característicos da calistenia e ginástica juntamente com movimentos de

dança utilizando um mastro vertical, podendo ser estático ou giratório e de metal polido. Sua prática proporciona vários benefícios para a mente e o corpo por ser mais dinâmico, tornando-o diferente de outras modalidades.

O pole dance é uma combinação de dança e ginástica que vai além do erotismo que a sociedade impõe, a qual se torna uma modalidade visualmente sexualizada. Devido ao preconceito existente, na sociedade, para com o tema, trazer esse tipo de dança para estudo é o ideal para romper o estereótipo focando no bem-estar psíquico e físico de quem pratica o pole dance.

O Pole Dance pode se tornar um método terapêutico para promover um bem estar psíquico para seus praticantes devido à capacidade de libertação do corpo e da mente, bem como de evolução das suas potencialidades. Ele está associado à autoestima pelas possibilidades de ir sempre além do exercício físico permitindo o conhecimento dos próprios limites do corpo, proporcionando ao praticante enfrentar sua vida com mais coragem e determinação. Mesmo que o pole dance seja agora mais popular do que nunca, muitas pessoas desconhecem ou não entendem seu verdadeiro significado na sociedade moderna.

A Psicologia do Esporte surgiu no início do século XX, na Rússia e nos Estados Unidos, e, no Brasil, após a Copa do Mundo de Futebol de 1958. Seu objetivo é potencializar o rendimento e o desenvolvimento pessoal do atleta, através de técnicas e teorias apropriadas, ela também foca em indivíduos que praticam esportes somente com o intuito de bem-estar e saúde, neste caso o Pole Dance (RUBIO, 2007).

A importância deste trabalho está no fato de que o pole dance é discutido sob vários ângulos, incluindo artístico, profissional, recreativo e benevolente sempre trazendo benefícios. O pole dance é uma grande área de pesquisa que ainda está aberta e precisa de mais atenção, pois a saúde mental é um tema essencial e sensível que afeta a vida de cada pessoa. Promover a saúde mental cria consciência e pode ajudar pessoas com problemas psicológicos. Além disso,

ajudar aqueles com problemas de saúde mental cria um efeito cascata de saúde mental positiva.

A pesquisa, em relação à técnica, está classificada como bibliográfica e documental, por embasar-se em artigos científicos. “A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos” (GIL, 2017). Sua realização se deu através do levantamento das referências teóricas já produzidas, e publicadas através de meios eletrônicos e escritos tais como: páginas de web sites, artigos científicos e livros (MARCONE; LAKATOS, 2007).

A metodologia utilizada foi de uma revisão bibliográfica sendo realizadas pesquisas nos bancos de dados científicos do Scielo e PubMed, sendo considerados os materiais de língua portuguesa, inglesa e espanhola de onde foram selecionados 20 artigos. Utilizou-se as palavras chaves: Pole dance; bem-estar psíquico e físico, e qualidade de vida. Foram selecionadas as publicações entre os anos de 2005 a 2022, priorizando-se as mais recentes.

Esta pesquisa tem por objetivo compreender a prática do pole dance para a qualidade de vida e bem-estar psíquico e físico em seus praticantes desmistificando a dança Pole Dance, apresentando suas principais subcategorias da prática do pole dance e especificando as contribuições benéficas psicológicas e físicas do pole dance na qualidade de vida e bem estar em seus praticantes.

DESENVOLVIMENTO

Existem diversas atividades que deram origem ao pole dance, como é visto hoje. Para a associação, a história remete às dançarinas burlescas da década de 1920 e às dançarinas de striptease de casas noturnas da década de 1960, que ganharam popularidade na década de 1980. Nos últimos anos, o pole dance, que antes era uma atividade com restrição às casas noturnas, realizado por garotas de programa e strippers, passou a ser considerada uma atividade física sendo inserida como uma alternativa de exercício no mercado fitness, principalmente

para aqueles que não aderem à musculação ou que não gostam de academia (CURY, 2018).

Definir o que é o pole dance torna-se uma tarefa complexa, uma vez que ele pode ser conceituado de diversas maneiras por seus praticantes e entusiastas, variando de descrições mais técnicas – a execução de acrobacias em uma barra vertical – a mais metafóricas, por exemplo, entendendo-o como uma forma de libertação. A definição que melhor se implica ao pole dance é a que se relaciona a um estilo de dança que utiliza a barra (de inox ou de ferro) vertical fixa ou giratória como parte da sua performance. Em que essa atividade se torna bastante dinâmica por consistir na realização de uma variedade de acrobacias por parte de seu *performer* na barra com a combinação de vários movimentos de ginástica e dança, e que exige força, flexibilidade, coordenação e resistência que requerem muita dedicação ao treinamento para haver uma habilidade maior para conduzir o próprio corpo (GONÇALVES, 2017).

Através disso, já conseguimos ter uma noção de que anteriormente a prática era realizada apenas por acrobatas circenses e profissionais da dança, mas que com o decorrer do tempo a atividade tem passado por grandes mudanças e cada vez mais surgem novos métodos e estilos, e que passou a ocupar em academias e studios de dança, onde foi encarado como um exercício que pode ser praticado por qualquer pessoa. Pode se apresentar através de estilos de dança como *ballet* e dança moderna, com componente *sexy* e/ou puramente *fitness* (CARAMÊS *et al*, 2014).

Apesar de estigmatizado pela sensualidade, o *pole dance* tem sido cada vez mais reconhecido mundialmente como forma respeitável de dança e atividade física. Entretanto, a prática sofre muitos preconceitos fazendo com que automaticamente seja associada ao erotismo malvisto pela a sociedade, fazendo com que a atividade seja condenada, marginalizada e estigmatizada devido ao um pensamento conservador predominante em que as mulheres sofrem com ações machistas, misóginas e sexistas. E como a prática possibilita a participação de todo tipo de gênero e idade, a grande maioria dos praticantes são composta por mulheres, a qual se sentem mais motivadas devido ao aspecto sensual e a

melhoria na autoestima, mas que devido a esse preconceito se sentem desmotivadas e com medo de realizar a prática atrapalhando seu desenvolvimento pessoal nesse meio (LAWRENCE *et al*, 2011).

Devido a cada componente presente dentro do pole dance, seus praticantes dessa modalidade são conhecidos como *pole dancer*, mas que se torna um conjunto de papéis como: dançarino, *performer* e ginasta que são encarados como uma forma de expressão artística. Com isso, é muito importante ressaltar o papel da ginástica dentro dessa modalidade, pois a ginástica é um elemento constitutivo do pole dance e, portanto, além de dança, ele também é considerado um esporte, muitas vezes procurado justamente para atuar como exercício físico (ALVES, 2021).

1 DESMISTIFICANDO O POLE DANCE

No Brasil, apesar de contar com números consideráveis de academias, escolas e estúdios, até este momento não é reconhecida como modalidade esportiva, mesmo que apresente características desportivas, ainda é visto como dança erótica e sensual. Fazendo com que sua prática seja restrita a pequenos grupos, impedindo seu pleno desenvolvimento como atividade esportiva. Por não ser reconhecido oficialmente como atividade competitiva institucionalizada, ou seja, a modalidade não foi ainda sistematizada no Brasil como esporte, não podendo por esse motivo ter participação em eventos esportivos oficiais como as Olimpíadas. Até este momento, pela jurisprudência brasileira o Pole dance faz parte da mesma categoria de atividades como: ballet, yoga e artes marciais (ABDON, 2021)

Além de ter sido representado em um segundo momento como dança sensual, erótica realizada em boates e mostrada dessa forma nos diversos meios de comunicação, sua prática ainda sofre preconceito da sociedade, e desinteresse no meio acadêmico, visto que têm surgido poucos estudos acerca dessa temática no momento. Ainda é um tema pouco discutido e aceito nas universidades, até mesmo no curso de Educação física (NICHOLAS *et al*, 2019).

O Pole Dance de hoje constitui uma modalidade de exercício físico e dança que envolve o dançar em torno de uma barra polida, incorporando movimentos de ginástica, do circo, movimentos livres, entre outras. É praticado por homens e mulheres em academias de ginásticas, musculação, estúdios de dança, como forma de exercício físico, dança e expressão corporal, e tem ganho um número cada vez maior de praticantes. Existem competições e campeonatos organizados por todo mundo: Rússia, Canadá, França, Estados Unidos, Venezuela, Brasil entre outros. Sendo a Rússia hoje a grande referência na modalidade (FBPOLE, 2020).

A partir do ano de 2017 a Federação Brasileira de Pole Dance abriu mão do seu código de arbitragem para aderir integralmente às regras oriundas da POSA, Federação Internacional de Pole Esporte e Arte. Com isso, os campeonatos Brasileiros passaram a ter um código de arbitragem unificado internacionalmente e os atletas vencedores, começaram a fazer parte do Ranking do campeonato mundial de pole anualmente organizado pela POSA. (FBPOLE, 2022).

Estudos em Psicologia do Esporte em que a atividade esportiva é um preparador para a vida cotidiana, pois promove a capacidade de julgamento e percepção da situação, possibilitando reações frente a alterações do ambiente (VIEIRA *et al*, 2010). Outro item que aprimora a eficiência no esporte e está correlacionado com o suporte social e o encorajamento das pessoas de maior vínculo afetivo (REBUSTINI; MACHADO, 2012).

2 O POLE DANCE E SUAS PRINCIPAIS SUBCATEGORIAS

O que varia são os diferentes níveis e formas com que esses elementos serão trabalhados no que é tido como suas principais vertentes – os grandes panos de fundo de onde outras subcategorias possam se originar – o *Sexy Pole*, o *Pole Sport* ou *Acro Pole* e o *Pole Art*. Além disso, através da nossa pesquisa foi visto que dentro do pole dance existem inúmeras formas e possibilidades de interessar os mais variados públicos em que torna a prática de possível acesso para todos aqueles que têm curiosidade de como funciona e de quem quer

experimentar uma forma dinâmica de explorar seu corpo e seus limites, independentemente da idade ou gênero. Mas, em que os três estilos citados pelo autor Gonçalves se tornaram as principais vertentes que daremos ênfase de como são e o que torna uma moda subcategoria tão diferente da outra (GONÇALVES, 2017).

Em termos psicológicos, a dança é uma propulsora da satisfação da autoestima, pois está intrinsecamente relacionada ao corpo, trabalhando as emoções e os sentimentos. O corpo é o agente e o sujeito da percepção, atuando como linguagem, meio de diálogo, promovendo a integração com o social e com o ambiente, manifestando o ser em sua totalidade, expressão da sexualidade, promovendo o respeito próprio e ao outro, além de transformações e reafirmações do ser (NANNI, 2005; ABRÃO; PEDRÃO, 2005).

O pole dance, deixou de ser uma dança exclusiva de casas de strip-tease, é vista com uma atividade aeróbica. Essa nova percepção contextualiza um novo fenômeno social já que esse se tornou uma atividade recreativa produzindo benefícios psicológicos para seus praticantes. Com essa mudança, novos conceitos ganharam discussões acerca de seus significados, principalmente, noções sobre a sexualidade feminina (WHITEHEAD; KUR, 2009).

2.1 O SEXY POLE

Também pode ser conhecida como pole sensual é uma das modalidades mais conhecida devido ser o estilo que mais trabalha a sensualidade, com uma grande mistura de contato visual, *floorwork*, salto e reações faciais direcionadas ao público. Essa vertente, utiliza dos elementos de *floorwork*, ou seja, acrobacias de chão, as quais trabalham técnicas de movimentos de chão isoladamente. Durante todo o treinamento ou até mesmo uma apresentação haverá uma combinação de consciência corporal, a noção espacial e a fluidez na coreografia que está sendo performada. A pole dance é uma vertente sensual, explora a sensualidade, enfatiza o empoderamento feminino e o jogo de sedução. É comum exigir o uso de salto em suas apresentações (PERES, 2022).

O fortalecimento de vínculos baseado na confiança. Essa confiança se estende além do outro e invade o próprio ser. As consequências são inúmeras: elevação da autoestima, da percepção da feminilidade, por muitas vezes esquecida, e as mudanças físicas e psicológicas. Outro aspecto que também se torna fortalecido é o relacionamento conjugal que se beneficia dessas mudanças não somente pela sensualidade manifestada, mas pela autoconfiança estabelecida (FERREIRA, 2015).

2.2 POLE SPORT OU ACRÓPOLE

É um estilo mais popular por ser conhecido também como *Pole Fitness* com uma característica marcante que é a acrobacia em que exige muito esforço físico para desenvolver força, flexibilidade e equilíbrio. A mesma acaba sendo muito comparada com a ginástica rítmica devido essas habilidades que se tornam similares às práticas esportivas. Além de ser uma prática de exercícios físicos, o Pole Dance também permite que as praticantes se expressem livremente através da arte e da dança, tornando-se uma atividade ainda mais completa (RUBCIC, 2013).

No campo da psicologia aplicada à ciência do esporte, a motivação é um dos principais objetos de pesquisa. Nesta linha e uma vez aplicada e analisada a resultados do questionário MPAM-R, foi estabelecido prazer como o fator motivador mais escolhido entre os atletas participantes, ou seja, a maioria pratica esse esporte porque ele acha estimulante, agradável, divertido e em Ele definitivamente gosta de sua prática (SALDAÑA *et al*, 2017).

2.3 POLE FITNESS

Para o pole *fitness* ser classificado como um esporte houve muitas controvérsias devido o preconceito que implantaram na ideia de que “dançar na barra” não deveria ser considerada esporte, mas que com o passar dos anos conseguiu ser reconhecido como esporte, e que possibilitou o início de muitas competições, principalmente na América Latina. No Brasil, a primeira escola de Pole dance foi fundada em Curitiba pela professora Grazieli Brugner. Em 2008 criou e registrou, na biblioteca nacional do Brasil, sua metodologia para ensino e capacitação de

instrutores de Pole dance, a qual, foi a pioneira que realizou a primeira competição de pole dance chamada *Brasil Pole Dance Fitness* na cidade de Curitiba PR em 2009 (BRITO, 2019).

O pole fitness não gera impactos psicológicos profundos, no praticante, na sua forma de se relacionar com outras pessoas e ainda se houver certo impacto em seu trabalho e consciência corporal, pois as relações interpessoais são afetadas e percebe parcialmente o outro quando não há consciência corporal clara; é preciso um aumento da consciência corporal para que ocorra um impacto nas relações interpessoais (FERNANDES, 2016).

2.4 POLE ART

É uma modalidade de caráter exploratório voltado ao lado artístico, no desempenho da performance juntamente com o ritmo musical e figurino, envolvendo um conceito do jazz e ballet, sem apelo sensual. Ou seja, o pole art é uma combinação de exercício físico com arte que trabalha no desenvolvimento de habilidades rítmicas.

É fundamentada no aprimoramento dos movimentos naturais do ser humano, no aperfeiçoamento das capacidades psicomotoras, no desenvolvimento das qualidades físicas, culturais e artísticas (ABDON, 2021).

Existem inúmeras vertentes dentro do pole dance, mas essas são as principais bases para o uso de competições realizadas no Brasil, e por outras partes do mundo. Então deve-se lembrar que nos campeonatos de *pole fitness*, *pole sport* e *pole art* é vedado qualquer movimento ou figurino que remete a algo sexual (ACHÔA, 2019).

3 CONTRIBUIÇÕES BENÉFICAS PSICOLÓGICAS E FÍSICAS DO POLE DANCE NA QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR EM SEUS PRATICANTES

Essa pesquisa acadêmica nos possibilitou aprofundar em estudos feitos sobre como a prática do pole dance pode melhorar a qualidade de vida daqueles que praticam a modalidade, e que pode promover um bem-estar no ambiente que o

praticante está inserido. Então, com isso, especificamos alguns pontos positivos da prática do pole dance tanto psicológico quanto físico.

3.1 AUMENTO NA AUTOESTIMA E AUTOCONFIANÇA

O pole dance explora um limite acima de ser apenas uma prática, porque é perceptível como a prática faz o corpo evoluir, exigindo cada vez que seus praticantes busquem a melhora na performance. No momento em que o praticante reconhece sua evolução dentro do pole dance, achando que nunca conseguiria alcançar tal feito, conseqüentemente, há uma valorização maior de si mesmo e do que faz. O pole dance está associado à autoestima, devido às possibilidades de ir sempre um pouco mais adiante do exercício físico, em que permite conhecer os limites do próprio corpo e proporcionando ao praticante enfrentar sua vida com mais coragem e determinação (GODINHO, 2018).

A partir desse conceito, reforçamos que esse é um dos motivos que muitas mulheres praticam ou buscam realizar o pole dance, porque elas querem ter uma visão mais positiva do seu corpo facilitando a confiança em si mesmo de que seu corpo deve ser respeitado e amado. As atividades como dança do ventre e o Pole dance, que promovam o autocontrole de propriedade e respeito pelo corpo, podem facilitar o aumento positivo da imagem corporal. (TIGGEMANN *et al*, 2014).

3.2 FORTALECE A SENSUALIDADE

Uma das vertentes, por exemplo, no pole dance sensual se desenvolve a habilidade de saber expressar a sensualidade através do processo de aceitação do próprio corpo como um incentivo para continuar praticando. A sensualidade, apesar de relacionada ao ato sexual, é algo muito maior; diz respeito ao universo das sensações e aos prazeres proporcionados ao corpo através dos sentidos. Assim, uma existência percorrida de sensualidade intensifica a experiência da vida, com energia e vitalidade. Com isso, o pole dance permite que a sensualidade se torne mais a florada na mistura de movimentos rítmicos realizados na barra durante a dança (ARAÚJO *et al*, 2015).

3.3 MELHORA NA CAPACIDADE DE SOCIALIZAÇÃO

Dentro da Psicologia, aprendemos que somos seres sociais, e que as habilidades sociais fazem parte do processo de construção da nossa própria identidade, e que a falta dela pode nos prejudicar causando uma série de problemáticas que dificultam a criação de laços íntimos com as pessoas. Então, o *pole dance* oferece essa comunicação e troca de informações com o outro, principalmente, por haver praticantes iniciantes que necessitam de ajuda dos praticantes mais experientes no momento que for realizar a prática na barra, servindo como uma abertura para se conhecerem melhor e até desenvolver uma amizade naquele espaço. Por mais que o *pole dance* seja um esporte individual, ele possibilita uma vivência coletiva experienciada nas aulas que se torna um fator importante no processo de construção do corpo e de cada aluna como *pole dancer* (GONÇALVES, 2017).

3.4 AJUDA NA REDUÇÃO DA ANSIEDADE E ESTRESSE

Praticar exercício físico é um fator que nunca pode ser deixado de lado ao diagnosticarmos qualquer tipo de transtorno mental, em especial, a ansiedade e o estresse, porque a sua importância vai além de proporcionar um aperfeiçoamento no corpo físico, mas como uma maneira de acalmar a ansiedade excessiva. É evidenciado que a prática assídua de exercício físico suscita uma melhora do funcionamento psíquico e orgânico do indivíduo (BATISTA *et al*, 2021).

Percebemos que o *pole dance* serve como um mecanismo liberador de endorfina que permite uma sensação de prazer e bem-estar no praticante. Não apenas uma busca por um corpo bonito, mas usufruir do esporte como uma terapia, ajudando a se desligar dos problemas diários, ser mais focada, menos ansiosa e mais feliz. Diariamente estamos enfrentando problemas que nos causam estresse, e a prática do *pole dance* gera um ambiente acolhedor a qual permite ser um momento de relaxamento e concentração total no exercício físico fazendo – o esquecer dos problemas por um curto espaço de tempo, ao menos (SITA, 2020).

3.5 CONTRIBUI NA BUSCA DO AUTOCONHECIMENTO

Na Psicologia, o autoconhecimento é a base da construção da nossa subjetividade devido a habilidade de poder conhecer a si mesmo. E no pole dance, você se desafia constantemente devido aos movimentos acrobáticos difíceis, ou até mesmo uma coreografia que explore a sensualidade de uma forma tão intensa que necessite ter o corpo e a mente em equilíbrio para haver uma conexão consigo mesma para dançar perfeitamente, principalmente, em mulheres (PODESTÁ, 2022).

Mulheres bem resolvidas e conscientes de sua força, inteligência, beleza e coragem se tornam seres mais aptos e confiantes para se libertarem de situações e hábitos destrutivos, como auto sabotagem, crenças limitantes, abuso de substâncias, relacionamentos tóxicos, procrastinação, dificuldade em se responsabilizar por sua própria vida etc. A qual, muitos *pole dancers* tendem a se habituar a exposição do corpo, independente, de qual tipo seja, fazendo com que isso se torne uma maneira de lutar contra si mesmo para se aceitar, se amar e se cuidar (LESCRECK, 2022).

Tais benefícios podem gerar um bem-estar na saúde mental de seus praticantes ao mesmo tempo pode servir como uma maneira de atrair pessoas interessadas ou curiosas para realizar a prática. Além disso, é importante se sentir confortável em seu próprio corpo e ter certeza de que você é socialmente ativo o suficiente para participar de danças públicas, é uma ótima maneira de conhecer novas pessoas e se divertir. Atividade física para a saúde, uma vida melhor, uma variedade de benefícios, além da qualidade de vida de um indivíduo independentemente da idade, sendo um excelente promotor de qualidade. Com o pole dance encontram-se também contribuições físicas para seus praticantes que podem variar de acordo com o corpo de cada praticante (MARBÁ *et al*, 2016).

3.5 MELHORA NA COORDENAÇÃO MOTORA

Todos os movimentos do pole dance, sendo do básico ao mais difícil, dependem de força física, e coordenação motora para poder gerar fluidez e uma segurança

a mais na hora de apresentar na performance que com o tempo poderá se tornar uma habilidade mais fácil de realizar. A prática pode ajudar a melhorar habilidades do pole dance que são benéficas para outras pessoas, o que se torna mais rápido e eficiente para os problemas da força, movimento mais rápido, potência e coordenação. A coordenação motora é uma ordem temporal e espacial de movimento, algo que emerge de um sistema de alta dimensão, limitado pelo organismo, pela tarefa e pelo ambiente em que o movimento é realizado (PEREIRA *et al*, 2018).

3.6 FACILITA TONIFICAR OS MÚSCULOS

A maior parte dos movimentos que são feitos no pole dance demandam de muita força física, ou seja, trabalha todos os grupos musculares, a qual é considerada um exercício físico de alto potencial de fortalecimento muscular. Esta forma de exercício aumenta a força superior do corpo utilizando o próprio peso como resistência, melhora a postura, trabalha a flexibilidade, a coordenação motora e também tonifica o corpo como um todo, trabalhando de forma mais intensa membros superiores (bíceps, tríceps, costas, peitoral e ombro) e membros inferiores, coxas e pernas (FERNANDES, 2013).

3.7AUMENTA A RESISTÊNCIA FÍSICA E MAIOR FLEXIBILIDADE

A resistência física pode ser adquirida de várias maneiras ao praticar um pole dance. Uma maneira é usar adereços como cordas, cintos e outros itens para ajudar a manter o controle ou corpo em uma posição. Outra forma é usar pesos e/ou halteres para aumentar a intensidade do exercício. Outras vantagens do pole dance incluem maior resistência, circulação e maior flexibilidade, Um melhor é que ele pode ajudar a melhorar a amplitude geral do corpo. Isso ocorre porque a prática da pole dance ajuda a desenvolver movimentos mais rotacionais e translatórios, o que pode ajudar a melhorar a flexibilidade e a saúde geral das articulações. A eficiência significativa em termos de equilíbrio corporal pode ser atingida por meio de programas de treinamento que visam desenvolver força muscular e flexibilidade articular (ALBINO *et al*, 2012).

3.8 AUXILIA NO CONTROLE DO PESO CORPORAL

Devido a quantidade de movimentos de força, e as inúmeras coreografias da dança. Até mesmo uma sessão de pole dance é capaz de queimar calorias, não esquecendo de ter uma alimentação saudável e hábitos saudáveis que possam contribuir com o resultado que o praticante queira alcançar. Cada hora de aula gasta entre 400 e 700 calorias, de acordo com a intensidade do exercício. Isso torna o pole dance um exercício que fortalece, usando o peso do próprio corpo, e emagrece ao mesmo tempo (NARCISO, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que o procedimento utilizado possa contribuir com o estudo como uma forma de se aprimorar o conhecimento sobre o pole dance e os seus benefícios para o desenvolvimento pessoal daqueles que querem praticar. Mostrando que a modalidade vai muito além do que apenas um esporte, mas que pode ser considerado um método terapêutico para todos aqueles que pretendem cuidar da sua saúde mental experimentando algo mais moderno, dinâmico e desafiador.

O pole dance é uma grande área de pesquisa que ainda está aberta e precisa de mais atenção, pois a saúde mental é um tema essencial e sensível que afeta a vida de cada pessoa. Promover a saúde mental cria consciência e pode ajudar pessoas com problemas psicológicos. Além disso, ajudar aqueles com problemas de saúde mental cria um efeito cascata de saúde mental positiva. Isso significa que quanto mais pessoas mentalmente saudáveis, mais pessoas estarão dispostas a procurar ajuda para problemas psicológicos e é do interesse de todos promover a saúde mental. Além disso, a promoção da saúde mental torna mais fácil para os governos aprovar leis que promovam a saúde pública e o bem-estar. A mídia pode desempenhar um papel importante na divulgação de informações sobre problemas de saúde mental.

Mesmo que o pole dance seja agora mais popular do que nunca, muitas pessoas desconhecem ou não entendem seu verdadeiro significado na sociedade moderna. Em geral, o pole dance é uma forma de arte que expressa a alma através da criatividade do movimento.

A correlação das experiências vividas pelo os participantes com teorias existentes seja uma forma mais científica de comprovar o seu benefício no campo da Psicologia para atrair mais pessoas para a modalidade sem medo de se arriscar a algo “novo”, não aceitando opiniões negativas, e que queira melhorar sua saúde mental com aquilo que combina com a sua personalidade.

Através desta pesquisa alcançamos nosso objetivo de compreender a prática do pole dance para a qualidade de vida e bem-estar psíquico e físico em seus praticantes caracterizando o que é a dança Pole Dance, apresentando suas principais subcategorias da prática do pole dance e especificando as contribuições benéficas psicológicas e físicas do pole dance na qualidade de vida e bem estar em seus praticantes. O pole dance promove a saúde mental, cria consciência podendo ajudar pessoas com problemas psicológicos.

Sua importância para a academia e a sociedade é notória pois evidenciamos que a relação do Pole Dance com a psicologia ainda é muito carente de estudos, sendo uma grande área de pesquisa que ainda está aberta e precisa de mais atenção, deixamos a sugestão de que pesquisas sejam realizadas em relacionadas à psicologia e as subcategorias do pole dance, pois a saúde mental é um tema essencial e sensível que afeta a vida de cada indivíduo necessitando de uma maior atenção do meio científico.

REFERÊNCIAS

ABDON, Joelma Ribeiro de Sousa. Desmistificando o pole dance: uma narrativa. 2021.

ACHÔA, Júlia de Freitas et al. A mulher escarlata: uma exposição sobre empoderamento da mulher em espaços urbanos através do pole dance. 2019.

ALBINO, Igna Luciana Raffaelli et al. Influência do treinamento de força muscular e de flexibilidade articular sobre o equilíbrio corporal em idosos. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 15, p. 17-25, 2012.

ARAÚJO, Pedro Simon Gonçalves et al. *Corpos em movimento a partir do olhar de Pina Bausch—construindo modos de dançar*. 2015.

BATISTA, Maique dos Santos Bezerra et al. *Cenários e Perspectivas da Educação Física: educação, saúde e lazer*. 2021.

BRITO, Italo da Silva. *Pole Dance: estudo de Laban aplicado à verticalidade do Pole*. 2019.

ALVES, Lorena Araujo. “A gente continua merecendo respeito por fazer pole dance”: uma análise discursiva de estigmas e identidades em narrativas de mulheres pole dancers. 2021. Tese de Doutorado. PUC-Rio.

CARAMÊS, Aline de Souza et al. *Professores na corda bamba: as atividades circenses na formação inicial enquanto conteúdo da educação física*. 2014.

CURY, Cristina Noronha. *Pole dance: considerações sobre a prática e sua multiplicidade*. 2018.

FBPOLE – FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE POEL DANCE, 2020. Disponível em: <https://www.fbpole.org.br/federacao-brasileira-pole-dance/fbpole>. Acesso em 19 nov 2022.

FBPOLE – FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE POEL DANCE, 2022. Disponível em: <https://www.fbpole.org.br/federacao-brasileira-pole-dance/fbpole>. Acesso em 19 nov 2022.

FERNANDES, Jadna Martinhago. *Motivo na aderência de mulheres a prática regular de aulas de pole dance na cidade de Criciúma-SC*. 2013.

FERNÁNDEZ SCHETTINO, Bertha. *Pole fitness como un medio de desarrollo personal*. 2016. Tese de Doutorado. Universidad Veracruzana. Instituto de Psicología y Educación. Región Xalapa.

FERREIRA, Carolina Fernandes. Re-descobrimo ser-si-mesmo: a existencialidade de mulheres praticantes de pole dance. Ufam.edu.br, 2015. Disponível em: <<https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4892>>. Acesso em: 02 Nov. 2021.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p.

GONÇALVES, Annelise Campos. Gênero, raça e sexualidade em performances de pole dance. UFRJ/MN. Disponível em: <<https://www.32rba.abant.org.br/arquivo/downloadpublic>. Acesso em 19 Nov 2022.

GODINHO, Amanda dos Passos. Auto imagem e auto estima de mulheres praticantes de pole dance. Educação Física Bacharelado-Pedra Branca, 2018.

GONÇALVES, Annelise Campos. " Viva o matriarcado pole dance": uma etnografia das relações entre corpo, gênero e cidade na prática do pole dance. 2017.

LAWRENCE, Wendy e cols. Variáveis psicológicas específicas preveem a qualidade da dieta em mulheres com nível educacional mais baixo, mas não mais alto. *Apetite*, v. 56, n. 1, pág. 46-52, 2011.

LESCRECK, Marina. Pole dance: um olhar sobre a prática enquanto dança, arte e esporte e seus impactos positivos na saúde sexual das praticantes. 2022.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. Revista e ampliada, São Paulo, editora: Atlas S. 2007.

MARBÁ, Romolo Falcão; SILVA, Geusiane Soares da; GUIMARÃES, Thamara Barbosa. Dança na promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. *Revista Científica do ITPAC, Araguaína*, v. 9, n. 1, 2016.

Nanni, D. O Ensino da Dança na Estruturação/Expansão da Consciência Corporal e da Auto-Estima do educando Fitness & Performance. *Journal [em línea]*, 2005,

4 (Janeiro-Fevereiro). Disponível em: <http://www.redaylc.org/articulo.oa?id=75117085006>. Acesso em 19 nov 2022.

NARCISO, Kynaê Primon. Artigo definido indicativo do feminino singular: a Pole Dance. 2022.

NICHOLAS, Joanna C. et al. Pole Dancing for Fitness: The Physiological and Metabolic Demand of a 60-Minute Class. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, v. 33, n. 10, p. 2704-2710, 2019.

PEREIRA, Tomás dos Santos et al. *Psicomotricidade e terapias expressivas: contributo para o bem-estar e qualidade de vida em jovens, adultos e idosos*. 2018. Tese de Doutorado.

PERES, Veronica Mendonça. *Das origens à contemporaneidade do pole dance: uma pluralidade de significados*. 2022.

PODESTÁ, Daniella Rodrigues de. *As aulas de pole dance como espaço de Educação não-formal*, 2022.

Rebustini, F; Machado, A. A. (2012). Dinâmicas sociais e estados de humor. *Motriz: Revista de Educação Física*, 18(2), 233-244. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-65742012000200003&lng=pt&tlng=pt.10.1590/S1980-65742012000200003. Acesso em 19 nov 2022

RUBCIC, Lauren. *Pesquisa de mercado e campanha de branding da MissFit: Branding estratégico para uma empresa de fitness de dança do poste*. 2013. Tese de Doutorado. California Polytechnic State University, San Luis Obispo.

Rubio, K. (2007). Ética e Compromisso social, na psicologia do Esporte. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 27 (2), 304-315. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932007000200011&lng=en&tlng=pt.10.1590/S1414-98932007000200011. Acesso em 19 nov 2022.

SALDAÑA, Carmen Gloria Ortiz et al. Avaliação dos fatores motivacionais na prática do Pole Sport: validação preliminar. Revista de psicologia do esporte , v. 26, n. 3, pág. 62-67, 2017.

SITA, Maurício. Desprenda-se!: entenda como técnicas, terapias e ferramentas podem trazer à tona o melhor de você. Literare Books, 2020.

TIGGEMANN, Marika; SLATER, Amy. NetTweens: A internet e as preocupações com a imagem corporal em meninas pré-adolescentes. The Journal of Early Adolescence, v. 34, n. 5, pág. 606-620, 2014.

Vieira, L. F., Vissoci, J. R. N., Oliveira, L. P., & Vieira, J. L. L. Psicologia do esporte: uma área emergente da psicologia. Psicologia em Estudo, 15(2), 2010, p.391-399. Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722010000200018&lng=pt&tIng=pt.10.1590/S1413-73722010000200018. Acesso em 15 nov 2022.

Whitehead, K; KURZ, Tim. Investigation of the Reinvention of Pole Dancing as a Recreational Activity. Feminism & Pshicology, May, 2009, vol. 19, no: 2, pages 224-244. Disponível em: <http://fap.sagepub.com/content/19/2/224.abstract> Acessado em 18 de nov 2022.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil